

УДК 94

**ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В УСЛОВИЯХ
ИНФОРМАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОТИВОБОРСТВА СОВРЕМЕННОСТИ»**

**FALSIFICATION OF THE HISTORY OF THE GREAT PATRIOTIC WAR IN THE CONTEXT OF
THE INFORMATION AND POLITICAL CONFRONTATION OF OUR TIME»**

**Беляев Д.В.
Belyaev D.V.**

*ФБГОУ ВО «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», г. Луганск
Vladimir Dahl Luhansk State University, Luhansk*

Аннотация. В статье исследуется фальсификация истории Великой Отечественной войны как форма информационно-политического воздействия в международных отношениях. Акцент делается на анализе целенаправленного пересмотра ключевых событий войны и роли СССР в Победе, что используется для формирования ангажированных исторических нарративов. Проблема рассматривается в контексте угрозы исторической памяти, национальной идентичности и легитимности современной политической повестки. В результате выявлены основные механизмы и цели фальсификаций, а также обоснована необходимость научного противодействия подобным практикам.

Abstract. The article examines the falsification of the history of the Great Patriotic War as a form of information and political influence in international relations. The emphasis is on analyzing the purposeful revision of key events of the war and the role of the USSR in Victory, which is used to form biased historical narratives. The problem is considered in the context of the threat to historical memory, national identity and the legitimacy of the modern political agenda.

Ключевые слова: фальсификация истории, Великая Отечественная война, историческая память, политическая пропаганда, идеологическое противостояние.

Keywords: falsification of history, the Great Patriotic War, historical memory, political propaganda, ideological confrontation.

Фальсификация истории Великой Отечественной войны (1941–1945) в последние десятилетия приобрела черты системной информационно-идеологической стратегии, направленной на подрыв исторической памяти, национального единства и легитимности государственных институтов. Этот процесс стал особенно активным после окончания Холодной войны, когда геополитическая конфигурация мира изменилась, а новые центры силы начали пересматривать устоявшиеся исторические нарративы в угоду собственным интересам. В условиях обострения международной напряженности и роста антагонизма между странами Запада и Россией интерпретация ключевых событий Второй мировой войны все чаще используется как средство политической борьбы и давления.

Фальсификация событий Великой Отечественной войны осуществляется в различных формах: от искажения хронологии и фактов до приравнивания ролей нацистской Германии и Советского Союза в развязывании войны. Одним из наиболее ярких примеров такого подхода является трактовка Пакта Молотова–Риббентропа как «сговора двух диктаторов», что позволяет авторам подобных тезисов возложить равную ответственность за начало войны на обе стороны, игнорируя при этом политический и военный контекст конца 1930-х годов, и как один из элементов приход к власти в Германии нацистской партии, которая ставила перед собой задачу порабощения всех народов СССР. Такая позиция выгодна тем государствам и политическим силам, которые стремятся нивелировать вклад СССР в победу над нацизмом и дискредитировать его послевоенную роль в мировой политике [1].

Особое внимание уделяется пересмотру роли Красной армии как армии-освободительницы. К примеру, в Польше, Украине, Латвии и Эстонии происходят демонтажи памятников советским солдатам, официальные лица делают заявления о «советской оккупации», а школьные учебники вводят альтернативные интерпретации хода войны. Эти действия направлены не только на переосмысление прошлого, но и на формирование новой идентичности, отрицающей общие исторические корни с Россией и укрепляющей националистические тенденции. Одним из элементов является героизация нацистских лидеров и приданию им статуса национальных героев.

Подобные акты зачастую получают поддержку со стороны внешнеполитических игроков, для которых важно создать в информационном поле образ «агрессивного прошлого» России как оправдание современной политики сдерживания [3].

Фальсификация Великой Отечественной войны активно используется в контексте санкционного и идеологического давления на Россию. Попытки выставить СССР в образе агрессора служат целям делегитимизации современной российской государственности, опирающейся в своей идеологии на преемственность победы в войне. В этом контексте переписывание истории становится не только элементом академической полемики, но и инструментом гибридной войны, направленной на подрыв внутреннего единства и деморализацию общества [2].

В условиях глобальной информационной среды, где цифровые технологии и социальные сети играют важнейшую роль в формировании общественного сознания, фальсификация истории Великой Отечественной войны приобретает новые формы и масштабы. Современные методы манипуляции включают в себя не только публикации искажающих фактов в научной и популярной литературе, но и использование визуальных медиа, мемов, компьютерных игр, сериалов и фильмов, создающих альтернативную реальность восприятия событий войны. Эти продукты массовой культуры, как правило, адресованы широкой аудитории и, зачастую, подменяют собой академическое знание, что особенно опасно для молодых поколений, не имеющих прочной исторической подготовки.

Особую тревогу вызывает то, что исторический ревизионизм все чаще получает поддержку на уровне государственных структур ряда стран. Принятие законов, запрещающих советскую символику или приравнивающих нацизм и коммунизм, легализует и институционализирует искажение исторической правды. В ряде случаев такие инициативы превращаются в основу для дискриминационной политики по отношению к русскоязычному населению и подрыва историко-культурных связей с Россией. Таким образом, фальсификация Великой Отечественной войны становится неотъемлемым элементом широкой стратегии «исторической инженерии», направленной на пересоздание прошлого в интересах политического настоящего [4, с. 33].

Не менее важным аспектом является воздействие фальсификаций на международное правосознание. Попытки пересмотра итогов Нюрнбергского трибунала, обвинения в адрес СССР в «геноциде» или «военных преступлениях» на освобожденных территориях напрямую подрывают основы международного права, выработанные после Второй мировой войны. Эти действия дестабилизируют историческую справедливость и разрушают консенсус по поводу категорий преступлений против человечности, агрессии и ответственности государств. Возникает угроза подмены универсальных правовых норм политически мотивированными интерпретациями, что может иметь далеко идущие последствия для всей системы глобальной безопасности [4, с. 97].

В России реализуется ряд государственных программ и инициатив, направленных на противодействие фальсификации истории и защиту исторической правды. Одной из ключевых является государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», рассчитанная до 2030 года. Она направлена на формирование патриотического сознания, укрепление уважения к историческому прошлому страны и противодействие попыткам искажения фактов, особенно в контексте событий Второй мировой войны. В рамках этой программы реализуются историко-просветительские проекты, проводятся патриотические мероприятия в школах, развиваются музеи и мемориальные комплексы, а также создаются виртуальные архивы.

Важную роль в защите исторической правды играет деятельность Российского исторического общества (РИО), созданного в 2012 году при поддержке государства. Основные задачи РИО включают содействие объективному изучению отечественной истории, издание научной и образовательной литературы, проведение экспертной оценки спорных трактовок исторических событий, а также международное сотрудничество по теме исторической памяти [6].

Отдельное внимание уделяется работе Российского военно-исторического общества (РВИО), которое действует по инициативе Президента Российской Федерации. Оно занимается установкой памятников советским воинам за рубежом, изданием материалов о военной истории России, организацией выставок, военно-исторических реконструкций и мероприятий, направленных на просвещение молодежи [5].

В рамках федеральной политики также реализуются программы по сохранению памятников и мемориальных мест. Они включают восстановление и охрану объектов культурного наследия, связанных с героическим прошлым страны, защиту памятников от вандализма, а также международное сотрудничество по обеспечению сохранности памятников советским солдатам за пределами России [6].

Значительное внимание уделяется архивным проектам, таким как «Память народа», «Подвиг народа» и «Дорога памяти». Эти инициативы направлены на оцифровку и широкую публикацию архивных документов, что позволяет гражданам получить доступ к подлинным историческим источникам, узнать о судьбе своих родственников, участвовавших в войне, и противостоять фальсификациям через фактические данные.

На законодательном уровне также предпринимаются меры по защите исторической правды. Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 128-ФЗ предусматривает ответственность за реабилитацию нацизма, отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и оскорбление памяти защитников Отечества [7].

Таким образом, фальсификация истории Великой Отечественной войны – это не просто вопрос академического спора или моральной оценки. Это форма политической борьбы, имеющая долгосрочные последствия для идентичности народов, международных отношений и устойчивости современного мирового порядка. Сохранение исторической истины – не акт прошлого, а политическая и нравственная обязанность настоящего.

Источники и литература (References)

1. Воронов В.Н., Захарова Т.В. К вопросу о фальсификации истории Великой Отечественной войны // Мир образования – образование в мире. 2015. № 2 (58). С. 3–9.
2. Казаков А. Фальсификация истории и итогов Великой Отечественной войны как направление деструктивного воздействия на сознание современной российской молодежи // Власть. 2015. № 5. С. 8–14.
3. Непогодин А., Плотников Д. Отречемся от старого мира. Почему в странах бывшего СССР избавляются от памятников Ленину и советского наследия // Lenta.ru. 2021. 15 ноября. URL: <https://lenta.ru/articles/2021/11/15/dekommunizacyia/> (дата обращения: 5 июня 2025 г.).
4. Орлов А., Новоселов Б. Факты против мифов. Подлинная и мнимая история Второй мировой войны. М.: Молодая гвардия, 1986. 239 с.
5. Российское военно-историческое общество. Официальный сайт [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://rvio.histrf.ru/>, свободный. Дата обращения: 05.06.2025.
6. Российское историческое общество. Официальный сайт [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://rusist.ru/>, свободный. Дата обращения: 05.06.2025.
7. Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 128-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 19. Ст. 2303.